

УДК. 631.313.

ТУПРОҚНИ ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Қирғизов Хусниддин Турғунбоевич т.ф.н. доцент

qirgizovh8@gmail.com +998 94 150 28 67

Ортиқов Хайтали Шаробиддин ўғли магистр

hayitali.7754@gmail.com +998 99 602 51 55

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331289>

Аннотация. мақолада ўтказилган илмий-тадқиқот натижалари асосида бошоқли дон экинларидан бўшаган дала майдонларини такрорий экин экиш учун тайёрлаш аввало хўжаликни тупроқ шароитига, экилаётган экин турига ҳамда хўжаликдаги мавжуд техникани ҳисобга олган ҳолда унга технологияга асосан олиб борилиши мумкин эканлиги тўғрисида батафсил маълумотлар берилган.

Таянч сўзлар: тупроққа ишлов бериш, ҳайдов агрегати, ўсимлик ва сомон қолдиқлари, такрорий экинлар, фрезали юмшатгич, ясси кесувчи панжалар, ишчи органлар, культиватор.

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПОД ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

Аннотация. По результатам научных исследований в статье представлена подробная информация о том, что подготовка почвы освободившихся от зерновых культур участков поля к повторному посеву может осуществляться на основе трех технологий с учетом почвенных условий хозяйства, тип высаживаемой культуры.

Ключевые слова: обработка почвы, полосной обработки почвы, рабочие органы, предпосевная обработка, повторные посевы, культиватор, плоскорезные лапы, остатки растений.

SOIL PREPARATION TECHNOLOGIES FOR RE-SEEDINGS

Abstract. based on the results of scientific research, the article provides detailed information that the preparation of the soil of the field areas freed from grain crops for re-sowing can be carried out on the basis of three technologies, taking into account the soil conditions of the economy, the type of crop being planted.

Key words: tillage, strip tillage, working bodies, pre-sowing treatment, repeated crops, flat-cutting paws, plant remains, lanset paw, disk working body, sowing unit, harrow, working depth.

Жаҳонда энергия-ресурстежамкор ва иш унуми юқори бўлган тупроққа ишлов бериш агрегатларини ишлаб чиқариш етакчи ўринни эгалламоқда. Дунё микёсида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун ҳар йили 1,6 млрд. гектардан ортиқ майдонга ишлов берилишини ҳисобга олсак, иш сифати ва унуми юқори ҳамда энергия-ресурстежамкор тупроққа ишлов машина ва қурилмаларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Шу билан бир қаторда ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун тупроқни тайёрлаш бошқача технологик ёндашувни тақозо этади. Бу жараёнда даладан бир ўтишда технологик жараёнларни қўшиб олиб бориш ва агрегатларни даладан ўтишлар сонини

камайтирадиган комбинациялашган машиналарни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади [1,2,3].

Мамлакатимизнинг ер, сув ва иқлим шароити ғалладан бўшаган суғориладиган ерларга картошка, сабзи, карам, шолғом, турп, мош, соя, дон ва кўк поя учун маккажўхори, оқ жўхори, рапс, перко, тритикале каби экинларни экиб, улардан юқори ҳосил олиш имконини беради. Бу эса халқимизни озиқ-овқат ва сабзавот билан таъминлашни кескин яхшилади ва чорвачиликни ривожлантириш учун катта имкониятлар яратади.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ғалладан бўшаган далаларни оралиқ экинларни экишга тайёрлаш асосан пахтачиликда ишлатиладиган традицион технологиялар ва техника воситаларни қўллаб амалга оширилмоқда, яъни аввал далалар шудгорланади, орқасидан шудгорлашда ҳосил бўлган нотекисликлар текисланади, кейин эса шудгор юзасига ишлов бериш чизеллаш, боронлаш ва молалаш амалга оширилади. Бундай кўп босқичли ишлов бериш катта меҳнат, энергия ва ёнилғи сарфланиши ва экиш муддатларини чўзилишига олиб келади. Ушбу таъкидлангандан келиб чиққан ҳолда тавсияда таклиф этилаётган лойиҳада ҳал этилиши зарур бўлган асосий муаммо ғалладан бўшаган далаларга ишлов беришда энергия сарфини камайтириш ва иш сифатини ошириш масалалари бўлиб, уларни ижобий ҳал қилиниши Республикамиз миқёсида кўплаб миқдордаги ёнилғи-мойлаш материалларини тежаш, меҳнат сарфи ва бошқа сарф харажатларни камайтириш, иш сифати ва унумдорлигини ҳамда такрорий экинлар ҳосилдорлигини ошириш имконини беради.

Ўтказилган илмий-тадқиқотлар бошоқли дон экинларидан бўшаган далаларни такрорий экин экиш учун тайёрлаш, хўжаликни тупроқ шароитига, экилаётган экин турига ҳамда хўжаликдаги мавжуд техникани ҳисобга олган ҳолда қуйидаги усулларда олиб борилиши мумкин эканлигини кўрсатади.

Биринчи усул. Бу усулда ғалла ўрим-йиғимидан кейин ерлар хўжаликларда мавжуд бўлган ПЯ-3-35, ПН-4-35 ва бошқа плуглар билан 20...25 см чуқурликда ҳайдалади. Сўнгра ГН-2,8 ёки ГН-4 текислагичлар билан ҳайдовда ҳосил бўлган нотекисликлар текисланади ва ВП-8 ёки МВ-6,0 шиббалагичлар билан тупроқ юзаси шиббаланади, ер серкесак бўлса, ВП-8 ёки МВ-6,5 шиббалагичлар ўрнига ОПУ- 2,2 фрезали юмшатгичдан фойдаланилади [4,5,6].

Ушбу усул қўлланилганда ерларни айланма плуглар билан ҳайдаш катта самара беради. Бунда, биринчидан майдон бир текис, яъни марза ва ариқлар ҳосил қилинмасдан, ҳайдалганлиги туфайли ерни текислашга кетадиган сарф харажатлар кескин камаяди ва иккинчидан эса энг асосийси ғаллани ўриб олиш, тупроқни экин экишга тайёрлаш ва уруғларни экишни кетма-кет олиб бориш мумкин бўлади, яъни бунда ҳайдов агрегатини дархол ўрим агрегати орқасидан, экиш агрегатини эса ҳайдов агрегати орқасидан ишга тушириш имкони бўлади ва вақтдан ютилади.

Оддий плуглардан фойдаланилганда ўрим-йиғим, ерни тайёрлаш ва экиш ишларини кетма-кет олиб боришни имкони йўқ, чунки бунга ҳайдов агрегатининг тахта (загон) усулида ҳаракатланиши ва ерни ҳайдашда ҳосил бўлган нотекисликларни (арик ва марзалар) текислаш зарурлиги халақит беради.

Бу усул асосан сабзавот, картошка, карам, мош, турп, шолғом каби озиқ-овқат экинларини етиштиришга қўлланилинади.

Агар ғалла ўриб олингандан кейин тупроқдаги нам етарли бўлмаса, ерни хайдашдан олдин далаларни суғориш ва тупроқ етилгандан сўнг ишлов бериш керак.

Иккинчи усул. Ем-хашак экинларини етиштириш учун бошоқли дон экинлари ва уларнинг қолдиқларидан бўшаган майдонларга хайдалмасдан ОПУ-2,2 фрезали юмшатгич, ясси кесувчи панжалар ўрнатилган ЧКУ-4А ва бошқа культиваторлардан фойдаланиб, 12...16 см чуқурликда ишлов берилади. Ўтказилган тажрибалар бу усул қўлланилганда тупроққа БДТ-3, БДТ-07 каби дискали бороналар билан бир жойдан 2...3 мартаба ўтиб ишлов бериш энг самарали эканлигини кўрсатди. Бунда тупроқ яхши майдаланади, ўсимлик ва сомон қолдиқлари, бегона ўтлар майдаланиб, тупроққа кўмиб юборилади ва натижада улар экиш ва қатор ораларига ишлов беришда агрегатларнинг ишига ҳеч қандай халақит бермайди [7,8,9].

Учинчи усул. Бу усулда ғалладан бўшаган ерларга ёппасига ишлов берилмайди, фақат экиладиган қаторлар изларигина юмшатилиб, шу юмшатирилган изларга бир йўла кўк поя учун маккажўхори ёки оқ жўхори экилади. Бунинг учун Т-28Х4 ёки МТЗ-80Х чопик тракторларига осилган КХУ-4 культиваторларининг олдинги қисмидан ҳамда хўжаликларда мавжуд бўлган СХУ-04, СТХ-4, СЧХ-4А, СМХ-4, СПЧ-4-6 сеялкаларининг биронтасидан фойдаланилади (1-расм). Бунда КХУ-4 культиватори олдинги қисмининг секциялари (грядиллари) экиладиган қатор изларини юмшатиб кетадиган қилиб ростланади. Экиладиган қаторлар изларини юмшатиш учун ҳар бир грядилка иккитадан пичоқ (бритва) ва биттадан қамров кенглиги 250 мм бўлган қирқувчи панжа ўрнатилади. Бунда ишчи органлар юмшатиш чуқурлиги 6 см дан кам бўлмаслиги керак [10, 11].

Биринчи расмда (а) ғалла экинларидан бўшаган майдонларга сифатли йўл- йўл ишлов берувчи ишчи органларнинг жойлашиш схемаси ёндан кўринишида, пастки қисмида (б) худди шу схеманинг экиш агрегати билан биргаликдаги устки кўриниши келтирилган.

Ғалла экинларидан бўшаган майдонларга йўл- йўл ишлов берувчи ва экувчи комбинациялашган агрегат қуйидаги ишчи органлардан тузилган культиватор грядилига 1 кетма-кет ярусли ўрнатилган ишчи органлар пластинкали 2 ясси кесувчи панжа 3 ҳамда устунга ўрнатилган стрелкасимон панжа 4, биринчи ишчи орган 3 иккинчи устунга ўрнатилган стрелкасимон панжага 4 нисбатан баландроқ ва қамраш кенглиги ҳам катта, сошникли 5 экиш ускунаси, зогортач 6 ва ғалтакмола 7, сошникдан олдин қатор орасида ҳосил бўлган ариқчани текислаб кетувчи сферик дисклар 8 жойлаштирилган, унинг ишлов бериш чуқурлиги пластинкали ясси кесувчи кесувчи панжанинг ишлов бериш чуқурлигига тенг, ясси кесувчи панжанинг қамраш кенглиги сферик дисклар қамраш кенглигидан каттароқ, сошникнинг қамраш кенглиги эса иккинчи бўлиб ўрнатилган стрелкасимон панжаникидан 3 кичик.

а

Тупроққа йўл-йўл ишлов берувчи агрегат схемаси.

б

1-расм. Тупроққа йўл-йўл ишлов берувчи комбинациялашган агрегат схемаси. 1-грядиль; 2-тупроқ сурувчи пластинка; 3-ясси кесувчи панжа; 4-стрелкасимон панжа; 5-сошникли экиш ускунаси; 6-загортач; 7-галтакмола; 8-сферик диск.

Тупроққа йўл-йўл ишлов берувчи жараён куйидаги иккита пластинкали ясси ва стрелкасимон панжалар ҳамда иккита сферик дисklar ёрдамида ҳар бирининг мос

равишда белгиланган ишлов бериш чуқурлигига асосан ўрнатилган. Биринчи бўлиб ишлов бериш қатор орасининг юқори қисмига ишлов бериш ва ғалла экинлари қолдиқларини четга сурувчи пластинкали ясси кесувчи панжа 2 ўрнатилали. Ишлов бериш чуқурлиги 4...5 см, ишлов бериш кенлиги 270 мм. Бунинг учун қатор ораларига ишлов берувчи культиваторида қўлланиладиган ясси кесувчи панжадан фойданилади. Пастки ярус 10... 12 см чуқурликда, кенлиги 150 мм бўлган стрелкасимон панжа 3 ишлатилади. Тупрокқа ишлов бериш жараёнини иккита сферик диск якунлайди. Сферик дискларнинг вазифаси стрелкасимон панжа томонидан ҳосил бўлган ариқчани қайтадан кўмиб, текислаб уруғ экадиган пуштани ҳосил килади, у 4...5 см чуқурликда ўрнатилган, ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 15...16°, сферик дисклар орасидаги масофа 18...20 см. Ишлов берилмаган 32..35 см ли қатор ораси уруғ экиб бўлиб, суғоришдан 6...12 кун ўтгач қатор ораларига биринчи ва иккинчи ишлов бериш вақтида тупрокнинг ҳарорати ва намлигига қараб ўтказилади.

Бу усулда юқоридаги икки усулга нисбатан ерни экин экишга тайёрлаш ва экинни экиш учун 4...6 мартаба кам ёқилғи ва меҳнат сарфланади. Энг муҳими эса уруғларни ерга қадаш қиска муддатда амалга оширилиб, мўл ҳосил етиштириш учун қулай шароит яратилади.

Ҳозирги вақтда ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун тупрокни тайёрлаш турли хил алоҳида-алоҳида агрегатлар билан амалга оширилмоқда, бу экиш муддатларининг чўзилишига, тупрокдаги намликни йўқотилиши ва эксплуатацион харажатларнинг ортишига олиб келади. Бу эса ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун изма-из агротехник талаблар даражасида ишлов берувчи комбинациялашган машина ишлаб чиқиш йўли билан бартараф этилиши мумкин.

Ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун тупрокни тайёрлашдаги мавжуд бўлган камчиликларни бартараф этилишига даладан бир ўтишда тупрокни экишга тайёрлаш бўйича барча технологик жараёнларни қўшиб бажарадиган комбинациялашган агрегатларни, жумладан ғалладан бўшаган ерларга ёппасига ишлов бермасдан, фақат экиладиган қаторлар изларигина юмшатилиб, шу юмшатилган изларга озуқа экинларини экиш орқали эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Киргизов, Х. Т. (2021). Результаты исследований по выбору типа рабочих органов для полосной обработки. *Universum: технические науки*, (3-1 (84)), 14-17.
2. Насритдинов, А. А., Киргизов, Х. Т. (2015). Агрегат для полосной обработки почвы. *Современные научные исследования и инновации*, (12), 412-416.
3. Kirgizov, X. T., Kosimov, A. (2021). Combined Tillage Unit. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 9, 91-96.
4. Киргизов, Х. Т. (2016). Угол установки почвосдвигающей пластинки к направлению движения. *Современная техника и технологии*, (6), 21-24.
5. Киргизов, Х. Т., Саидмахамадов, Н. М., Хожиев, Б. Р. (2014). Исследование движения частиц почвы по рабочей поверхности сферического диска. *Вестник развития науки и образования*, (4), 14-19.

6. Отаханов, Б. С., Киргизов, Х. Т., Хидиров, А. Р. (2015). Определение диаметра поперечного сечения синусоидально-логарифмического рабочего органа ротационной почвообрабатывающей машины. *Современные научные исследования и инновации*, (11), 77-83.
7. Отаханов, Б. С., Киргизов, Х. Т. (2014). Обоснование диаметра ротора бесприводного ротационного рыхлителя с гибким рабочим органом. *Вестник развития науки и образования*, (4), 8-10.
8. Мелибаев, М., Негматуллаев, С. Э., & Ортиков, Х. Ш. Движение шины негоризонтальной опорной поверхности (Шинанинг гоизонтал бўлмаган таянч юзадаги харакати) ФерПИ. 2021. *Том*, 25(1), 176-178.
9. Melibayev, M., Hasanov, M., Ortikov, X., & Yusufjonov, Z. (2022). TRAKTOR PNEVMATIK SHINASINING O ‘RTACHA ISHLASH RESURS MUDDATINI ANIQLASH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 160-168.
10. Ваходир, Е., Азимjon, М., & Наяитали, О. (2022). ПАХТАНИ YETISHTIRISHDAGI IQLIMIY SHAROITNI UN DAN OLINADIGAN TOLA SIFAT KO ‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 89-94.
11. Джураев, А. Д., & Бобаматов, А. Х. (2022). ПАХТА ТОЗАЛАШ МАШИНАСИ ЮРИТМАЛАРИ УЧУН ЯНГИ САМАРАЛИ ЗАНЖИРЛИ УЗАТМА. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 150-154.
12. Джураев, А. Д., & Бобаматов, А. Х. (2022). ТАРКИБЛИ ЕТАКЛАНУВЧИ ЮЛДУЗЧАЛИ ЗАНЖИРЛИ УЗАТМА ЗАНЖИРИНИНГ ИШЛАШ МУДДАТИНИ АНИҚЛАШ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 155-159.
13. Ваходир, Е., Наяитали, О., & Ramshid, A. (2022). ИПАК QURTINI BOQISH SHAROITINI OLINADIGA ИПАК МАНСУЛОТЛАРИ SIFAT KO ‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 95-100.
14. Негматуллаев, С. Э., Мелибаев, М., Абдуллажонов, Б., & Ортиков, Х. (2022). ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 505-509.
15. Мелибаев, М., Абдукадиров, А., & Ортиков, Х. (2019). ДИНАМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА" CASE". In *ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА* (pp. 246-251).
16. Мелибаев, М., Ортиков, Х., Хўжаназаров, Ш., & Абдумаликов, А. (2022). Машина трактор агрегатларининг иш шароитларида носозликлар сабабларини баҳолаш. *Science and Education*, 3(3), 284-290.
17. Мелибаев, М., & Абдуллажонов, Б. С. (2022). МАШИНАСОЗЛИКДА ДЕТАЛЛАРНИ ЎЛЧАМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТ. *ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 109-115.

18. Мелибаев, М., Хожиева, Д., Ортиқов, Х., & Ахмедова, Д. (2022). Шиналарнинг хизмат мувозанати ва эскириш кўрсаткичига таъсир этувчи омиллар. *Science and Education*, 3(3), 319-330.

19. Ахмедов, Б., Мирзабаев, Б., & Ҳасанов, М. (2022). МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА ШТРИХ КОДЛАР ТАЪСИРИ ОМИЛЛАРИ ТАДҚИҚИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 145-149.

20. Акбаров, А. Н. (2018). Обжиг кирпича твёрдым топливом взамен газа. *Научное знание современности*, (4), 40-43.

21. Мелибаев, М., Негматуллаев, С. Э., & Рустамович, Қ. А. (2022). ТРАКТОР ЮРИШ ТИЗИМИДАГИ ВАЛ ДЕТАЛИНИ ТАЪМИРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 125-132.

22. Meliboev, M., Negmatullaev, S. E., & Abdullajanov, B. (2022). PNEVMATIK BO'LMAGAN SHINALARNING ASOSIY XUSUSIYATLARINING O'RGANISHINI KO'RIB SHIQISH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 133-137.

23. Негматуллаев, С. Э., & Кенжабоев, Ш. Ш. (2021). ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТРАНСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. In *Современные автомобильные материалы и технологии (САМИТ-2021)* (pp. 224-227).

24. Бобоматов, А. Б. А., Мирзабаев, Б. М. Б., & Махмудов, А. М. А. (2022). ИП ЙИГИРИШ КОРХОНАЛАРИГА АВТОМАТЛАШТИРИШ, ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ВА ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТЛАР ОРҚАЛИ СИФАТНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ҲАМДА САМАРАЛИШ ИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЯРАТИШ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(8), 388-395.

25. Мелибаев, М., Нишонов, Ф., Махмудов, А., & Йигиталиев, Ж. А. (2021). Площадь контакта шины с почвой негоризонтальном опорной поверхностей. *Экономика и социум*, (5-2), 100-104.